

doiia

ISSN: 2007-2503

EDICIÓN ESPECIAL

didáctica objetiva e investigación arquitectónica

NO. 21

ENERO - JUNIO 2017

FACULTAD DE ARQUITECTURA CU DE LA UABJO

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO Metropolización Sustentable, Retos del Siglo XXI

PRIMERA PARTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA CU, UABJO – COLEGIO DE URBANISTAS DE OAXACA A. C.

Revista Semestral Facultad de Arquitectura de la UABJO

axaca U.A.B.J.O.
facultad de arquitectura

DIAGNÓSTICO CULTURAL Y AMBIENTAL DE
MAGDALENA TEITIPAC, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROYECTO SOLIDARIO DE VIVIENDA RURAL

INSERCIÓN DE UN PROTOTIPO DE AULA SOSTENIBLE,
MULTIFUNCIONAL Y RACIONAL AL ENTORNO NATURAL

CONCEPCIONES SOBRE EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. UNA APROXIMACIÓN
AL PLAN URBANO AMBIENTAL (2008)

LA (DES)ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Y URBANA EN LA METROPOLIZACIÓN: CASO VILLA
PANAMERICANA

LAS DINÁMICAS MORFOLÓGICAS Y TOPOLÓGICAS
URBANAS EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD
DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE
TEHUANTEPEC, OAXACA

METROPOLIZACIÓN EN OAXACA:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA EMISIÓN DE
METANO

TURISMO Y PROCESOS SOCIO-ESPACIALES ASOCIADOS.
LA MUSEIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE
OAXACA

EL IMPULSO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y SU
IMPACTO EN LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR EN
LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO

BENALMÁDENA A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA DE
BUTLER

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
OAXACA

DIRECTORIO
**Facultad de
Arquitectura
C.U. UABJO**

M. en C. Joel Hernández Ruiz
DIRECTOR

Arq. Jaime Rojas Arellanes
COORDINADOR ACADÉMICO

Arq. Abraham Leyva García
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M. en Const. José Francisco Pérez García
COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN

Arq. Delfino Antonio Miguel
COORDINADOR DE BECAS Y TUTORIAS

Ing. Jesús Pablo Montes
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Arq. Gema Rivera Guzmán
COORDINADORA DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Arq. Miriam Ortiz Jiménez
COORDINADORA DE ACREDITACIÓN

Arq. Horacio Vasconcelos Arellanes
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO CURRICULAR

Dr. David Eugenio Ríos García
COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y MOVILIDAD

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar
COORDINADORA DOCTORADO

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva
COORDINADOR MAESTRÍA

Lic. Adrián R. Vázquez Avendaño
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Arq. Humberto Leonel Carreño Aragón
AUX. DE COORDINACIÓN ACADÉMICA

psic. Karla Victoria Ortega
APOYO PSICOLÓGICO

Comité Editorial
Revista DOIA

©**Dra. Alejandra Pimentel Calvo**

Dr. Daniel Barrera Fernández

M. en Arq. Edith Cota Castillejos

M. en Arq. Fabricio Lázaro Villaverde

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar

M. en C. Joel Hernández Ruiz

M. en D.U. Juan Manuel Gastéllum Alvarado

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva

Dr. Marco Antonio Hernández Escampa Abarca

©**Dr. Octavio Heredia Cruz**

COMITÉ DE ARBITRAJE EXTERNO

Dra. Carmen García Gómez
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Dr. Fernando N. Winfield Reyes (SNI I)
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Lourdes Cruz González Franco Reyes (SNI II)
INVESTIGADORA/CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE/
FACULTAD DE ARQUITECTURA/UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Gerardo Torres Zárate (SNI I)
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA /
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Dra. Lucía Villanueva Salazar
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Sergio Martínez Ramírez
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Antonio Rodríguez Alcalá
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Dr. Julio Rafael Ochoa Franco
PROFESOR INVESTIGADOR / LICENCIATURA Y POSGRADO /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Dr. Xavier Rodríguez Ledesma
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UNAM /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Arq. Antonio Vélez Catrain
DOCENTE / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA EN MADRID
(DEPTO. DE PROYECTOS) Y DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA EN MADRID

M. en C. Alfredo Alonzo Aguilar
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

EL IMPULSO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y SU IMPACTO EN LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO

Irais Castillo Marqués¹ | Daniel Barrera Fernández²

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria

RESUMEN

De los principales problemas de salud que se presentan en el país por la vida tan sedentaria de estos tiempos, aunado con dietas inadecuadas, son la obesidad, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Tan solo en el estado de Oaxaca el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública que afecta a 6 de cada 10 hombres y a 7 de cada 10 mujeres de 20 años o más (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).

La ausencia de una infraestructura adecuada y el poco impulso de los transportes no motorizados (TNM) han motivado y contribuido a la falta de ejercicio que genera este problema de salud nacional.

Esta investigación busca exponer la relación que tiene el transporte no motorizado con la salud y la economía familiar. Pretende mostrar cómo el impulso del cambio modal cotidiano de los ciudadanos tiene un impacto positivo sobre la salud y las enfermedades ligadas al sedentarismo y este a su vez sobre en el gasto familiar.

PALABRAS CLAVES: movilidad urbana, obesidad, salud, economía familiar.

ABSTRACT

Obesity, hypertension, diabetes and metabolic syndrome are some of the main health problems that exist in the country due to the sedentary life of these times, combined with inadequate diets. In the state of Oaxaca in particular, overweight and obesity are public health problems that affect 6 out of 10 men and 7 out of 10 women aged 20 or older (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).

The lack of an adequate infrastructure and the low impulse of non-motorized transport (NTM) have motivated and contributed to the lack of exercise that this national health problem generates.

This research seeks to highlight the relationship that non-motorized transport has with health and the family economy. It aims to show how the impulse of a change in the citizens' daily way of transport has a positive impact on health and diseases linked to sedentary lifestyles, and this in turn on family spending.

KEYWORDS: urban mobility, obesity, health, family economy.

¹ Arquitecta. Estudiante de la Maestría en Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura CU, UABJO. Correo-e: ira_castillo@hotmail.com

² Doctor. Profesor e investigador de tiempo completo, en la Facultad de Arquitectura CU, UABJO. Correo-e: dbarrera.arqcu@uabjo.mx

INTRODUCCIÓN

La ciudad, en forma paulatina, ha dejado de acoger al ciudadano, reemplazando zonas peatonales, plazas y parques por grandes centros comerciales y autopistas. El vehículo motorizado ha pasado a ser protagonista en las ciudades, obligando a los ciudadanos a incorporarse a este sistema. Es importante redescubrir la ciudad buscando nuevas formas de apropiación, planificación y desarrollo. La congestión vehicular, sumada a un sistema vial que no responde a los cambios que han sufrido los centros urbanos, la contaminación atmosférica y aspectos como la salud (sedentarismo, obesidad, cambios en la alimentación), nos llevan a pensar en nuevas formas de movilizarnos que nos generen alternativas para una vida urbana más armónica y sostenible (Eltit, 2011: 158). El objetivo de la presente investigación es hacer una revisión crítica sobre las aportaciones recientes a la discusión sobre los impactos de los medios no motorizados en la salud y en la economía de las familias. Para ello hemos empleado una metodología mixta, consistente en la revisión bibliográfica de los trabajos académicos en la materia, junto con la selección de estadísticas que reflejan la situación. El trabajo se divide en tres escalas geográficas, partiendo de la situación en México nos centramos en el estado de Oaxaca y finalmente en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

EL AUGE DE LOS MEDIOS MOTORIZADOS Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD, ECONOMÍA Y CONVIVENCIA

El desequilibrio entre los modos motorizados y no motorizados (a pie y bicicleta) tiene sus raíces en aspectos estructurales, tanto en términos técnicos y políticos como de imaginarios y representaciones de la mayor parte de los actores involucrados. Los modos peatonal y ciclista no se tienen en cuenta en los espacios administrativos y profesionales con la misma atención y prioridad con que la se trata el modo motorizado. El olvido de los peatones y ciclistas en América Latina responde en gran parte a una visión donde "el de a pie" o el que va en bicicleta representaría seres inferiores, comparados con el automovilista que sería un ser superior y prioritario. Sin duda, un tema crucial de la vida urbana que va más allá de los modos no motorizados y se relaciona con los derechos fundamentales como el derecho a la movilidad,

a la ciudad y a la vida que tenemos todos los ciudadanos (Montezuma, 2009:4)

Desde el siglo XIX la planificación urbana y la salud pública han ido de la mano, como fue el caso de las ciudades industrializadas que fueron presa de múltiples enfermedades infecciosas y que gracias a la planificación urbana lograron mejorar la sanidad interna de las ciudades y frenar dichas enfermedades. En la actualidad se busca a nivel mundial reorganizar y replantear las ciudades a partir de políticas sin automóviles para contrarrestar la propagación de pandemias de Enfermedades No Transmisibles (ENT) (Buscemi y Giordano, 2017).

Se ha puesto de manifiesto cómo las áreas urbanas dispersas, al contrario de las compactas, generan efectos negativos en la movilidad urbana y estilos de vida que repercuten en la salud de la población. A mayor distancia y desplazamientos, mayor dependencia del vehículo privado, menor actividad física y mayor aumento de sobrepeso y obesidad. El caso contrario son las áreas urbanas compactas en donde se tienden a utilizar modos no motorizados, realizando de esta manera más actividad física a la hora de desplazarse, haciéndose evidente una menor prevalencia del sobrepeso y la obesidad (Braçe, 2016: 11).

Una característica principal de nuestra sociedad actual es el sedentarismo, esto entre muchas otras cosas responde al diseño de nuestras ciudades. Ante esta situación los expertos han desarrollado el término caminabilidad (*walkability*). Término que consiste en elementos de diseño que mejoran el bienestar humano al facilitar el caminar y andar en bicicleta, buscando sociedades más activas y saludables. Dichos elementos están relacionados con la actividad física y engloba nueve principios: conectividad, uso del suelo, densidad, estacionamiento, experiencia, espacios verdes, comunidad, seguridad vial y vigilancia (Zuniga, Gimblett, *et. al.*, 2016).

Es evidente que la extensión de un estilo de vida sedentario en nuestra sociedad, unido a la excesiva ingesta de calorías que no son utilizadas en la actividad diaria (Navarro y Carral, 2014), suponen una amenaza para la salud pública, teniendo consecuencias de alcance de epidemia (obesidad). La obesidad y el sobrepeso también afectan el desarrollo económico y social debido al aumento de los costes de la atención sanitaria y a la pérdida de productividad e ingresos (Braçe, 2016: 24). Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles. La actividad física y la salud son dos términos íntimamente ligados (Navarro y Carral, 2014).

La mayoría de los desplazamientos diarios en nuestras ciudades se realizan a pie. Sin embargo, su porcentaje se reduce en gran medida cuando se trata de desplazamientos al trabajo o de distancias superiores a un kilómetro. En ambos casos, el uso de modos motorizados se convierte en mayoritario. Sin embargo, el desplazamiento a pie puede ser competitivo con los modos motorizados para distancias superiores y para viajes al trabajo, tanto en duración, como

en confort y, desde luego, en costo. En cuanto al confort, el desplazamiento a pie, el paseo, es hoy considerado por una buena parte de la población como una actividad saludable y recomendable, capaz de proporcionar disfrute a quien lo practica (Pozueta, 2000: 62).

Caminar durante 30 minutos cinco veces a la semana reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y periodos de 60-90 minutos caminando permiten combatir el aumento de peso. La actividad física es beneficiosa en todos los casos debido a que combate enfermedades, además de las cardiovasculares, también la hipertensión y la diabetes tipo II. Asimismo, influye en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, mejora la sensibilidad a la insulina y la reducción de lípidos en la sangre y aumento de masa muscular (Braçe, 2016: 22,23).

En la ciudad podemos pedalear a una velocidad promedio de 20 km/h y, suponiendo que recorremos 10 km por trayecto (en una ciudad media), sabemos entonces que en unos 30 minutos llegaremos a nuestro destino. Al rodar estos 10 km en sustitución de un auto, estaremos dejando estacionamientos en desuso y ahorrando al año en gasolina y un estimado de 5 mil pesos y 400 litros de gasolina (Olaya, Parma, *et. al.*, 2013).

Los lugares públicos son espacios importantes para una amplia variedad de intervenciones en la comunidad urbana que impactan a la salud pública. Las ciclovías tienen el potencial de generar resultados positivos en la salud pública. Es una estrategia prometedora para promover la actividad física en la población, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas, el desarrollo del capital social y la mejora en la calidad de vida de la población. Promueve el uso de los espacios públicos, crea entornos socialmente cohesivos, modos de transporte eficientes y sostenibles (no motorizados) como el ciclismo y ofrece actividades para la comunidad. Y con una cobertura adecuada a través de la ciudad, se podría ayudar a disminuir la injusticia ambiental y sus consecuencias en la salud pública (Sarmiento, Torres, *et. al.*, 2010:163). El potencial de la bicicleta como transporte urbano no es despreciable, ni para los desplazamientos cotidianos, ni para otros tipos de desplazamiento restantes (Eltit, 2011: 168-169).

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN MÉXICO, EL ESTADO DE OAXACA Y LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ

Podemos corroborar (gráfica 1) que la mayoría de los desplazamientos que se realizan en nuestro país son caminando (52 %) cuando la intención del viaje es desplazarse hacia la escuela, sin embargo, esto cambia y disminuye (20.70 %) cuando la intención del viaje es desplazarse hacia el trabajo, donde el modo de transporte cambia a motorizado convirtiéndose en mayoría (68.30 %) (INEGI, 2015).

A nivel del estado de Oaxaca, el reparto modal presenta una variable interesante, podemos observar (gráfica 2) que caminar sigue ocupando el mayor porcentaje como modo de transporte para desplazarse hacia la escuela (70.04 %), la

cuestión cambia cuando, para desplazarse hacia el trabajo, el modo de transporte motorizado y el no motorizado se equilibran, lo que a la suma da 46.18 % y 46.68% respectivamente, siendo las mujeres las que en su mayoría prefieren desplazarse a través de medios de transporte motorizados (57.42%) sobre los no motorizados (38.78%). Caso contrario de los hombres, los cuales mayoritariamente hacen uso del transporte no motorizado (60.45%) sobre el transporte motorizado (42.33%). (INEGI, 2015).

Ahora bien, si las variables cambian cuando el propósito de viaje es el trabajo, en ese punto podemos ver (gráfica 3) que para el caso específico de la ciudad de Oaxaca de Juárez el reparto modal nos dice que un 75.03 % de la población se mueve en transporte motorizado, ocupando en su mayoría camión, taxi, combi o colectivo (49.45%), frente a un 17.27 % de desplazamientos en transporte no motorizado (15.41 % caminando) (INEGI, 2015).

El modo en que la gente se transporta nos habla también de la salud de la población, somos el país con mayor índice de obesidad del mundo, el 70% de la población tiene sobrepeso. A nivel nacional podrían evitarse 47 mil muertes al año por enfermedades crónicas, cuyo costo de tratamiento oscilan entre 42 mil y 54 mil 900 millones de pesos al año (Olaya, Parma, et. al., 2013).

Tan solo en el estado de Oaxaca el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública que afecta a 6 de cada 10 hombres y a 7 de cada 10 mujeres de 20 años de edad o más (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). De manera puntual, se ha observado que en las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes se ha incrementado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en personas de 20 años de edad o más en Oaxaca fue de 7.0%, mayor a la manifestada en la ENSANUT 2006 (5.2%). Para el caso de la hipertensión, la prevalencia de hipertensión arterial por diagnóstico médico previo en personas de igual manera de 20 años de edad o más en el estado fue de 11.7% y disminuyó en 10.0% respecto a la prevalencia reportada en la ENSANUT 2006 (13.0%).

La promoción de la actividad física habitual se ha convertido en una prioridad de salud pública a nivel mundial (Braçe, 2016: 27). Ante esta preocupación, la Organización Mundial de la Salud (2010) hace algunas recomendaciones sobre la actividad física para la salud y prevención de las ENT. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 150 minutos de actividad física a la semana.

Una manera de integrar la actividad física necesaria con el quehacer diario, es en la forma de desplazamiento: caminar y uso de la bicicleta. Tomando en cuenta los criterios mínimos establecidos por la OMS para ser considerados como activos. El 80 % de los adultos del estado cumplió con estos criterios. Por otro lado, el 17.7% de los adultos es inactivo o moderadamente activo, sin embargo, el 27.0 % de la población destinó más de dos horas diarias a estar frente a una pantalla.

Se debe acentuar que, aunque una persona cumpla con las recomendaciones de actividad física no significa que emplee menor tiempo en actividades sedentarias el resto del día.

Los números y las estadísticas para el estado de Oaxaca, en cuanto a salud y el modo en que las personas se mueven dentro del estado son muy claros, nos dan luz verde para afirmar que el impulso del transporte no motorizado sería una pieza clave para tener una ciudad saludable con calidad de vida para sus habitantes.

Gráfica 1. Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 INEGI.

Gráfica 2. Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 INEGI.

Gráfica 3. Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 INEGI.

CONCLUSIONES

Una movilidad urbana deseable abarca tres principales factores: reducción del tráfico motorizado privado, inversión en infraestructura ciclista y peatonal segura y provisión de transporte público de calidad. Nuestro entorno urbano tiene una influencia directa para la práctica de actividades físicas y una movilidad activa (andar en bicicleta y caminar). Es por ello que orientar la reorganización y/o creación de ciudades saludables, caminables y habitables que ayuden a disminuir los problemas de salud y económicos enfocados en el transporte, es una responsabilidad de todos, por lo que es un tema que se debe atacar a través de los tres órdenes de gobierno, así como por parte de la sociedad civil y el sector privado. Todo esto nos abre un panorama para cambiar y generar nuevos paradigmas de la movilidad en donde lo que se busque sea mover personas, no vehículos (Rivera, 2017). Pensar que el progreso es regresar a la escala humana (Rivera, 2017), aplicar un desarrollo integral de la movilidad donde se establezca un sistema integrado de transporte (articular los modos de transporte), calles para todos (rediseñar el espacio público), más movilidad con menos autos (gestionar la demanda, dando alternativas). En definitiva, humanizar nuestras ciudades.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Braçe, O. (2016). *Relación entre dispersión urbana, actividad física y sobrepeso/obesidad de la población. Estudio empírico de Mairena del Aljarafe* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Buscemi, S., y Giordano, C. (2017). Physical activity and cardiovascular prevention: ¿Is healthy urban living a possible reality or utopia? *European Journal of Internal Medicine* (article in press).
- Eltit, V. (2011). Transporte urbano no motorizado: el potencial de la bicicleta en la ciudad de Temuco. *Revista INVI*, 72 (26), 153-184.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). *Movilidad Cotidiana. Censo Intercensal 2015*.
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2012). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012*.
- Montezuna, R. (2009). El derecho a la vida en la movilidad urbana y el espacio público en América latina: La necesidad de un reequilibrio entre los subsistemas motorizado y no motorizado.
- Olaya, B., Parma, G.A y Salinas, J. A. (2013) *La bicicleta como transporte sostenible en México*. 1º Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Ecoeficientes, Sevilla.
- Organización Mundial de la Salud. (2010). *Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud*.
- Pozueta, J. (2000). Bases de partida y perspectivas de la movilidad urbana; Promoción de medios de transporte alternativos al vehículo privado. *Movilidad y planeamiento sostenible: hacia una consideración inteligente del transporte y la movilidad en el planeamiento y en el diseño urbano* (pp. 7-24; pp. 48-69). Madrid, España: Instituto Juan de Herrera.
- Rivera, F. (2017). Taller: Políticas públicas: cultura, diseño e infraestructura ciclista en la CDMX. Casa de la Ciudad, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Sarmiento, O., Torres, A., Jacoby, E., Pratt, M., Schmid, T., y Stirling, G. (2010). La Ciclovía-Recreativa: Un Programa Masivo de Recreación con Potencial en Salud Pública. *Journal of Physical Activity and Health*, 7(2), 163-180.
- Zuniga, A., Orr, B., Gimblett, R., Chalfoun, N., Going, S., Guertin, D., y Marsh, S. (2016). Designing healthy communities: A walkability analysis of LEED-ND. *Frontiers of Architectural Research*, 5, 433-452.